

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ABDUMANNONOV Asilbek Bahodir o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining magistratura bosqichi talabasi

SAIDOV Abdusobir Abduraxmonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining professori, t.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15834938>

TA'MINOT ZANJIRIDAGI UMUMIY SARF-XARAJATLARNI SIMPLEKS USULI ORQALI MINIMALLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Maqolada vaqtincha saqlash ombori rejimidagi import qilinadigan tovarlarni joylashtirish tartibi va umumiy sarflanadigan harajatlarni simpleks usuli orqali minimallashtirishni ko'rib chiqilgan. Bojxona terminali kompleksi tomonidan taqdim etiladigan individual xizmat bosqichlarini tartibga solish metodologiyasi taklif etilgan.

Ishonchlilik modelini yaratish uchun umumlashtirilgan algoritm imkonini beradigan Bojxona terminali kompleksi faoliyati bosqichlari va logistika zanjiridagi har bir elementning ishonchlilik darajasi aniqlash mexanizmi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maxsus bojxona infratuzilma, vaqtinchalik saqlash ombor, ta'minot zanjiri, bojxona rasmiylashtiruv, logistika, xarajatlar, bojxona terminali kompleksi, ishonchliligi, simpleks usuli.

СИМПЛЕКС ОБЩИХ ЗАТРАТ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК МИНИМИЗИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрен порядок размещения импортных товаров в режиме склада временного хранения и минимизация общих накладных расходов симплексным методом. Предложена методика регулирования отдельных этапов обслуживания, предоставляемых таможенным терминальным комплексом.

Разработан механизм определения стадий функционирования Таможенного терминального комплекса и степени надежности каждого элемента логистической цепочки, позволяющий обобщенный алгоритм построения модели надежности.

Ключевые слова: таможенная инфраструктура, склад временного хранения, цепочка поставок, таможенное оформление, логистика, затраты, таможенный терминальный комплекс, надежность, симплекс-метод.

SIMPLEX THE TOTAL EXPENDITURE IN THE SUPPLY CHAIN MINIMIZATION BY METHOD

ANNOTATION

The article considered the procedure for placing imported goods in the temporary storage warehouse mode and minimizing the total consumables through the Simplex Method. A methodology for regulating the individual service stages provided by the customs terminal complex has been proposed.

To create a reliability model, a mechanism has been developed for determining the stages of the activity of the Customs terminal complex and the degree of reliability of each element in the logistics chain, which allows a generalized algorithm.

Keywords: special customs infrastructure, temporary storage warehouse, supply chain, customs clearance, logistics, costs, customs terminal complex, reliability, simplex method.

Kirish

Bojxona terminali komplekslari butun dunyo mamlakati bo‘ylab joylashgan bo‘lib, turli darajadagi texnik, texnologik va tashkiliy qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, xizmat ko‘rsatish uchun mavjud maydon bilan cheklangan imkoniyatli hududga kirish yoki tovarlarni kerakli hajmlarda saqlash imkoniyatini beradi. Shuning uchun, Bojxona terminali kompleksini o‘z ichiga olgan logistika zanjirini loyihalashda, xizmat navbatlarini yoki xizmat ko‘rsatishni butunlay rad etishni oldini olish jihatlarni hisobga olish zarur bo‘ladi. Xizmat ko‘rsatishni kutish yoki qo‘shimcha hamkorlik shartlarini belgilash logistika zanjirining samaradorligiga salbiy ta‘sir qiladi va moliyaviy yo‘qotishlar va etkazib berish muddatlarining buzilishiga olib keladi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi ta‘minot zanjirlarini samarali rejalashtirish va boshqarish zarurli hamda tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda rejalashtirilmagan to‘xtashlar yoki vaqtdan unumsiz foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy yo‘qotishlarni hisobga olishdan kelib chiqadi. Ushbu vaqt yo‘qotishlari biznesning professional yondashuvi etishmasligi, shuningdek, o‘z vazifalarini bajarishda logistika zanjirining bo‘g‘inlari bo‘lgan subyektlarning xizmat ko‘rsatish shartnomasi mumkin bo‘lgan shartlari, bojxona rasmiylashtiruv uchun navbatlar va davlat chegarasini kesib o‘tishda kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun, unda bo‘ladigan logistika zanjirining ishonchliligini aniqlash, yetkazib berish muddatiga rioya qilish, yuk xavfsizligini ta‘minlash va qo‘shimcha xarajatlarning oldini olish, uchinchi shaxslarning noprofessional yoki noqonuniy harakatlari tufayli tashqi savdo shartnomasi sharoitlarini aniqlash kerak. Ushbu maqoladagi umumiy xarajatlar va umumiy ishonchlilik darajasi kabi kattaliklar hamda parametrlarning ishonchlilik darajasi o‘rtasidagi bog‘lanishlarni chiziqli optmallashtirish masalasi deb qarab, uni uni yechishda simpleks usulidan foydalanish imkoniyatlari tahlil etilgan.

1. Adabiyotlar tahlili va metodlar

Simpleks usuli (inglizcha: *Simplex method*) - bu chiziqli dasturlash masalalarini yechish uchun eng mashhur va samarali algoritmlardan biridir. Ushbu usul **1947-yilda amerikalik matematika olimi Jorj Dantzig (George Dantzig)** tomonidan taklif qilingan. Dastlabki davrda ta‘minot zanjiri faqat ishlab chiqarish darajasida ko‘rib chiqilgan, keyinchalik kundalik ehtiyoj tovarini ishlab chiqaruvchidan iste‘molchiga yetkazib berishda ishtirokchilarni jalb qilgan va hamma ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda ushbu masalani batafsil o‘rganish uchun qo‘llanildi. Klassik ta‘rifdan farqli o‘laroq bu usul (Rodnikov, 2000, Gadjinskiy, 1999; Kristofer, 2004; Mirotin va Sergeev, 2000; Waters, 2003) lar tomonidan texnologik emas, iqtisodiy xususiyatga ega bo‘lib, moliyaviy oqimni rag‘batlantirish samaradorligini tavsiflaydi. Logistika faoliyatida bozor munosabatlarining rivojlanishi va o‘rnatilishi bilan Integratsiyalashgan logistika zanjiri kontsepsiyasi yaratilgan (Khendfild va Nikols, 2003; Pustynnikova, 2016).

Bu sohada dunyo olimlarining katta qismi ularni tashkil etish, rejalashtirishning turli jihatlari va boshqaruv ta‘minot zanjiri faoliyati samaradorligi masalalari bilan shug‘ullanadi (Stok & Lambert, 2005; Pirttila va boshqalar, 2020; Jiang va boshqalar, 2018).

Vang va boshqalar (2019) tadqiqotlarida uchta ta'minot zanjiri resurslari ta'kidlangan: axborot bilan bog'liq oqimlar, logistika va moliya. Ularning o'zaro ta'siri ta'minot zanjiri xizmat ko'rsatish imkoniyatlari rivojlanishi uchun juda muhimdir, bu esa o'z navbatida ta'minot zanjiri munosabatlari sifatini yaxshilash, ishonchlilikni oshirish, xavfni kamaytirishga olib keladi.

Ta'minot zanjirining ishonchliligini baholash kelajakda yanada chidamli zanjirlarning paydo bo'lishini rag'batlantirish uchun muhim qadam hisoblanadi. Tovarlarning xavfsiz global harakatini kafolatlash uchun ta'minot zanjirining ishonchliligi talab etiladi. Solano A.B. va boshqalar (2016) ilmiy maqolasida tizim ishonchliligini tahlil qilish va baholash vositalar taklif etilgan. Shuningdek, asosiy ta'minot zanjirlari va murakkab tizimlar o'rtasidagi ishonchlilik stsenariylari solishtirilib, bardoshli va mustahkam zanjir ta'minotni qurish bo'yicha foydali xulosalar taqdim etilgan.

Biroq, bugungi kunda ta'minot zanjirlarining samaradorligiga bojxona, davlat chegarasini kesib o'tishni nazorat qiluvchi hamda faoliyati bojxona rasmiylashtiruv paytida vaqtni sezilarli darajada yo'qotish bilan bog'liq bo'lgan organlar sezilarli darajada ta'sir qiladi (Volpe Martincus va boshqalar, 2015). Oqibatda, tijorat nuqtayi nazaridan, har qanday kechikishlar avtomatik ravishda naqd pul ekvivalentiga aylanadi (Krikavskiy, 2004; Elliott & Bonsignori, 2019; Biljan & Traykov, 2012).

Shu bois, bojxona infratuzilmasi obyektlaridagi tovar oqimlarining texnologik jarayonlari o'rganish orqali bojxona hujjatlarini rasmiylashtirishga sarflanadigan vaqtni sezilarli bilan qisqartirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Pourakbar va boshqalar (2018) o'z tadqiqotlarida bojxonaga o'z faoliyatini portlarda qo'shimcha kechikishlar bilan xavfsiz konteynerlar oqimiga to'sqinlik qilmasdan yuqori xavfli konteynerlarni maqsadli tekshirish jarayoni optimallashtirish imkonini beruvchi modelni taklif qiladi. Model tovarlarni jismoniy tekshirish jarayonini optimal boshqarish uchun konteynerlarga tegishli xavf omillarining axborot funksiyasini tavsiflaydi. Ushbu model bojxona organlari va xususiy firmalar o'rtasidagi xavf va xavfsizlikni boshqarish bo'yicha davlat-xususiy sheriklik o'rnatilishi qanchalik samarali ekanligini tahlil qilish uchun ishlatiladi.

Bu natijaga bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirishda elektron hujjat aylanishi, shuningdek, bojxona va logistika infratuzilmasi tomonidan ko'rsatiladigan kompleks xizmatlar tufayli logistika zanjiri obyektlari hamda tadbirkorlik subyektlari sonini qisqartirish orqali erishish mumkin.

Elektron bojxona (e-Customs) platformalaridan foydalanish xalqaro chegaralar orqali tovarlarning bir me'yorda oqimini saqlash uchun resurslardan tejamkorroq foydalanishni ta'minlaydi (Urciuoli va boshqalar, 2013). Biroq, bojxona tartib-tamoyillaridagi o'zgarishlar Yevropa elektron bojxona xizmatida foydalanuvchilarini doimiy ravishda IT infratuzilmada ishtirok etish hamda ularni o'zgartirish uchun investitsiya qilishga majbur qiladi (Henningsson va boshq., 2011). Raus M., Flugge B., Boutellier R. (2009) tadqiqoti umumiy e-Customs standartlashtirilgan yechim uchun elektron hukumat innovatsiyasi keng yoyilishini o'rganadi. Yevropa Ittifoqi hukumatlari savdoni osonlashtirishga erishish, samarali import va eksport operatsiyalarini ta'minlash umumiy e-Customs standartlashtirilgan yechimga ega bo'lishni maqsad qiladi. Bojxonani soddalashtirish uchun kemalar va yuklarni rasmiylashtiruvdan o'tkazishda Mednet loyihasi ishga tushirilgan (Morales-Fusco va boshq., 2016). Loyihaning bir qismi sifatida portlarning ishlashi uchun umumiy baholash tizimi ko'rsatkichlari kalitlar to'plami ko'rinishidagi (KPI) operatsiyalar bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar ro'yxati va bojxona tartiblari ishlab chiqilgan.

2. Metodologiya va natijalar

Ta'minot zanjiri boshqaruvi xizmatlarga talablar mavjud xarajatlarni qoplash bilan birga umumiy logistika xarajatlarini minimallashtirishga qaratilgan. Hatto etkazib berish zanjiridagi kichik uzilishlar ham logistika xarajatlarning oshishiga olib keladi. Logistika zanjirining barqarorligi, davomiyligi va ishonchliligi bilan baholanadigan barcha elementlari umumiy shartlar bilan belgilanadi. Ta'minot zanjirining har qanday qismi ushbu parametrlarning har biriga ta'sir qiladi va shartnoma shartlarini amalga oshirishning ishonchliligini pasaytiradi.

Ishonchlilik logistika samaradorligining eng muhim jihatlaridan biridir. Ishonchlilikdagi noaniqlik logistika operatorlari tomonidan katta xarajatlarni o'z ichiga olgan turli strategiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ta'minotning ishonchliligi va logistika narxi korxonaning raqobatbardoshligiga sezilarli ta'sir qiladi. Ta'minot zanjirining ishonchliligini ta'minlashda nafaqat xarajatlar va yukni vaqtida etkazib berish muddati muhim omili sifatida qaraladi, balki ushbu xizmatlarni taqdim etish darajasini belgilovchi kompaniya ham muhim omil sifatida qaraladi.

Ta'minot zanjiri ishonchliligining eng muhim mezonlaridan biri bu belgilangan vaqt oralig'ida yuklarni etkazib berishdir. Ikkinchi o'rinda yuklarni jo'natish va hujjatlarning to'g'riligini qayd etuvchi ruxsatnomaning aniqligi turadi.

Bugungi kunda dunyo bozorida, nafaqat korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun ta'minot zanjirlarining ishonchliligi ichki, balki xalqaro bozorlarda ham favqulodda choralalar ko'rishni talab qiladigan vaziyat rivojlanmoqda. Logistika ishonchliligini oshirish tovarlarni eksportga o'z vaqtida yetkazib berish hisobiga eksport jozibadorligini oshirish imkonini beradi, shuningdek, import qilinadigan tovarlarni uzluksiz etkazib berishni ta'minlaydi. Tashqi savdo yuklarini yetkazib berish muddatini ta'minlash texnologik operatsiyalarni bajarish, bojxona rasmiylashtiruv va tashish uchun hujjatlarni tayyorlash uchun samarasiz vaqt xarajatlarini umuman kamaytirish hisobiga shakllantiriladi.

Ularning faoliyatidagi iqtisodiy ko'rsatkichlariga infratuzilma obyektlari ishonchliligining ta'siri xilma-xil. Bir tomondan, bojxona va logistika xizmatlarining ishonchliligini oshirish shuningdek, texnik vositalar va boshqalar bilan jihozlash, operatsiya xarajatlarining (ularni $C(p_1 \dots p_n)$ deb belgilaymiz) oshishiga olib keladi. Ikkinchidan, tovarlar yetkazib berish shartlarini buzish tufayli qo'shimcha harajatlar paydo bo'ladi. Bunday xarajatlarni $W(p_1 \dots p_n)$ deb belgilasak, masalaning matematik ko'rinishini quyidagicha yozish mumkin:

$$F(p_1 \dots p_n) = C(p_1 \dots p_n) + W(p_1 \dots p_n) \rightarrow \min$$

$$X(p_1 \dots p_n) \geq P_0$$

$$p_i \leq P_i^{max}$$

Bu yerda:

$$1. X(p_1 \dots p_n) \geq P_0$$

$X(p_1 \dots p_n)$ - yukni yetkazib berishning umumiy ishonchlilik darajasi (kompozit ishonchlilik) funksiyasi. Bu funksiya bojxona yo'nalishida ishtirok etuvchi barcha omillar ($p_1 \dots p_n$) asosida hisoblab chiqiladi. Har bir p_i - bu alohida yo'nalishning yoki komponentning ishonchliligi (masalan, bojxona posti, transport turi, chegara nazorati).

P_0 - Minimal talab etilgan ishonchlilik darajasi

$$2. F(p_1 \dots p_n) = C(p_1 \dots p_n) + W(p_1 \dots p_n) \rightarrow \min$$

$F(p_1 \dots p_n)$ - maqsad funksiyasi (umumiy xarajat yoki yo'qotishlar funksiyasi). Bu minimallashtirilishi kerak bo'lgan umumiy xarajatlarni bildiradi.

Maqsad funksiyasi tarkibidagi $C(p_1 \dots p_n)$ - To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar funksiyasi. Masalan:

- bojxona to'lovlari
- logistika xarajatlari
- hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari

$W(p_1 \dots p_n)$ - risk yoki ishonchsizlikdan kelib chiqadigan qo'shimcha xarajatlar (jarima, kechikish, sug'urta va h.k.). Bu komponent yukni ishonchsiz yo'ldan yuborish, kechikishlar, bojxona nazoratida ushlanish kabi holatlar tufayli yuzaga keladigan xarajatlarni aks ettiradi.

$$3. p_i \leq P_i^{max}$$

p_i - i-yo'nalish (yoki komponent) bo'yicha tanlanadigan ishonchlilik darajasi yoki marshrut parametri. Har bir p_i - alohida tashuv vositasi, bojxona punkti yoki yo'nalish ishonchliligi.

P_i^{max} - har bir parametr uchun maksimal ruxsat etilgan qiymat. Bu texnik yoki me'yoriy cheklov bo'lishi mumkin (masalan, biror marshrutdan kuniga faqat ma'lum miqdorda yuk o'tkazish mumkinligi).

Masalani soddalashtirish uchun chiziqli holatni ko‘rsak, u holda maqsad funksiyasini chiziqli ko‘rinishda quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$F(p_1 \dots p_n) = \sum_{i=1}^n c_i p_i + \sum_{i=1}^n w_i p_i \rightarrow \min$$

c_i va w_i – bular parametrlarga bog‘liq bo‘lgan koeffitsiyentlar.

Umumiy ishonchlik darajasini ham huddi shunday chiziqli ifodalash mumkin:

$$X(p_1 \dots p_n) = \sum_{i=1}^n a_i p_i \geq P_0$$

Keltirilgan masala uchun misol sifatida 3 parameterli (p_1, p_2, p_3) hlatni ko‘raylik. Quyida **3 ta parametr** (p_1, p_2, p_3) mavjud bo‘lgan va **maqsad funksiyasi chiziqli** hol uchun **Simpleks usulining jadval asosidagi yechimi** bosqichma-bosqich ko‘rsatilgan.

Maqsad funksiyasi:

$$\begin{aligned} \text{Min}(F) &= 15p_1 + 12p_2 + 9p_3 \\ -15p_1 - 12p_2 - 9p_3 &= 0 \end{aligned}$$

Kompozit ishonchlik funksiyasi:

$$0.5p_1 + 0.3p_2 + 0.2p_3 \geq 0.8$$

Bu yerda $P_0=0.8$ (yoki 80 %) ga teng.

Yuqoridagi funksiyani quyidagicha yozamiz (ya’ni kanonik ko‘rinishga keltiramiz va Slack o‘zgaruvchi qo‘shamiz):

$$-0.5p_1 - 0.3p_2 - 0.2p_3 + s_1 = -0.8$$

Parameterlarning maksimal ishonchliligini (P_i^{max}) 1 (100%) deb qaraymiz va slack o‘zgaruvchilarni quyidagicha qo‘shamiz:

$$\begin{aligned} p_1 &\leq 1 \\ p_2 &\leq 1 \\ p_3 &\leq 1 \end{aligned}$$

Kanonik ko‘rinishi:

$$\begin{aligned} p_1 + s_2 &\leq 1 \\ p_2 + s_3 &\leq 1 \\ p_3 + s_4 &\leq 1 \end{aligned}$$

Bazilar	p_1	p_2	p_3	s_1	s_2	s_3	s_4	RHS
s_1	-0.5	-0.3	-0.2	1	0	0	0	-0.8
s_2	1	0	0	0	1	0	0	1
s_3	0	1	0	0	0	1	0	1
s_4	0	0	1	0	0	0	1	1
F	-15	-12	-9	0	0	0	0	0

1-jadval. Simpleks jadvali - boshlang‘ich (Iteration 0)

Simpleks usulining bajarilish tartibi:

1. F qatori (oxirgi qator): Eng katta manfiy qiymatli ustun tanlanadi (pivot ustun).
2. RHS / pivot ustun elementi orqali oxirgi qatordan tashqari eng kichik ijobiy nisbatga ega satr tanlanadi (pivot satr).
3. Simpleks usulining keyingi qadami qo‘llanadi: shu ustun va shu satrdan boshqa barcha elementlar 0 ga keltiriladi va yangi asosiy jadval hosil qilinadi.
4. **Simpleks jadvallarida (F satrida)** qaror o‘zgaruvchilarga (ya’ni, p_1, p_2, p_3) tegishli ustunlardagi qiymatlar **0 yoki undan katta bo‘lsa**, ya’ni F satrda hech qanday manfiy qiymat qolmagan bo‘lsa bu optimal yechim topilganini bildiradi.

p_2	p_2	p_3	F(c-z)
-15	-12	-9	Manfiy bor-optimal emas
.....
0	0	≥ 0	Barcha manfiylar yo‘qodi – optimal yechim topildi

2-jadval. Oxirgi simpleks jadvali va oxirgi iteratsiya bajarilgan jadval

Natijalar:

Parametrlar	Qiymatlar
p_1	1
p_2	1
p_3	0
F	27

Bu yerda F ning ya’ni umumiy harajatlarning qiymatini yoki uning valyuta turini koeffitsiyentlarning qiymati belgilaydi.

Xulosa

Ushbu maqolada bojxona nazorati ostigadagi yukni yetkazish uchun ketadigan umumiy harajatlarni simpleks usuli yordamida minimallashtirish ko‘rib chiqilgan. Simpleks usulini muvaffaqiyatli qo‘llash uchun masalaning nozichiqli funktsional bog‘lanishlarni chiziqli ko‘rinishga keltirib olingan.

Taklif etilayotgan uslubiyot bojxona terminallariga tovarlarni vaqtinchalik saqlash rejimiga joylashgan joylashtirish jarayonida har bir alohida elementning ishonchlilik darajasini aniqlash imkonini beradi. Ma’lumki logistik zanjirning ishonchlilik ko‘rsatkichlarini hisoblash ularni rejalashtirishning shakl va usullarini tanlashda muhim omil hisoblanadi. Iqtisodiy munosabatlar barqarorligiga risklarni aniqlash, ularni baholash uchun parametrlarni to‘g‘ri tanlash, ushbu risklar keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy xarajatlarga muvofiq ularning oldini olish uchun zarur chora-tadbirlar to‘plamini shakllantirish imkonini beradi.

REFERENCES. IQTIBOSLAR. СНОСКИ.

1. Dantzig, G. B. *Linear Programming and Extensions* Princeton University Press, 1963.
2. Taha, H. A. *Operations Research: An Introduction* 10th Edition, Pearson Education, 2017.
3. Winston, W. L. *Operations Research: Applications and Algorithms* 4th Edition, Duxbury Press, 2004.
4. Hillier, F. S., & Liyeberman, G. J. *Introduction to Operations Research*. 10th Edition, McGraw-Hill, 2014.
5. Luzhanska, N. *Impact of the cargo customs complex efficiency on the supply chain reliability*, Journal of sustainable Development of Transport and Logistics, 2020.